

Економіка воєнного часу

УДК: 623.4:338.45(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17557122>

Аналіз поточного стану оборонно-промислового комплексу України в умовах воєнного стану

Пархоменко Павло Петрович,

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економіки та фінансового забезпечення,
інституту логістики та підтримки військ (сил)
Національного університету оборони України,
Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-1026-3723>

Абрамов Антон Павлович,

кандидат військових наук,
доцент кафедри економіки та фінансового забезпечення,
інституту логістики та підтримки військ (сил)
Національного університету оборони України,
Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-8514-6217>

Деменєв Олександр Миколайович,

кандидат технічних наук, доцент,
старший викладач кафедри економіки та фінансового забезпечення,
інституту логістики та підтримки військ (сил)
Національного університету оборони України,
Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0003-2804-1456>

Неділько Артем Олександрович,

молодший науковий співробітник

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових

експертиз Служби безпеки України, Київ, Україна,

<https://orcid.org/0009-0003-0424-4475>

Прийнято: 19.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

***Анотація:** У статті здійснено аналіз поточного стану оборонно-промислового комплексу (ОПК) України в умовах воєнного стану. Розглянуто ключові виклики, що постали перед галуззю після початку повномасштабної агресії, а також адаптаційні механізми, які були впроваджені для забезпечення обороноздатності держави. Особливу увагу приділено модернізації підприємств, та нормативно-правовому регулюванню. Стаття містить аналітичні висновки щодо напрямів реформування оборонної галузі.*

Показано еволюцію оборонно-промислового комплексу України в умовах триваючого воєнного стану, з акцентом на динаміку зростання, структурні виклики та перспективи інтеграції в глобальну систему безпеки на основі емпіричних даних за 2021–2025 рр.

Зазначено пріоритетні напрями військово-промислової політики, цілі реформи ОПК та очікувані результати з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз, серед пріоритетів яких – форсоване технічне переоснащення оборонних підприємств, впровадження новітніх технологій, розвиток високоточного озброєння, ракетно-космічної техніки, систем ППО, БПЛА та робототехніки, виробництво боєприпасів та ін. для потреб війська.

Проаналізовано законодавчі зміни, спрямовані на реалізацію розвитку оборонно-промислового комплексу України 2021 року, у яких ключову роль відіграє Закон України № 1630-IX від 13.07.2021 «Про особливості

реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності», який започатковує трансформацію державного концерну «Укроборонпром» в акціонерне товариство зі 100% державною власністю та передбачає реструктуризацію підприємств концерну через створення галузевих холдингових компаній, що сприятиме впровадженню сучасних стандартів корпоративного управління.

Відображено комплексне поєднання економічного і правового аналізу трансформацій ОПК під час активної фази війни 2022–2025 рр. у якому на відміну від попередніх досліджень, що розглядали ОПК переважно у передвоєнний період або суто з воєнно-технічної перспективи, дане дослідження враховує новітні емпіричні дані воєнного часу (статистику виробництва, бюджетні показники, результати реформ).

Ключові слова: оборонно-промисловий комплекс, воєнний стан, національна безпека, нормативно-правове регулювання, виробництво озброєння, військові технології, оборонні закупівлі, воєнно-економічні потреби, оборонний сектор.

Analysis of the current state of the defense-industrial complex of Ukraine under martial law

Pavlo Parkhomenko,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Economics and Financial Support,
Institute of Logistics and Support of Troops (Forces)
National University of Defense of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0002-1026-3723>

Anton Abramov,

Candidate of Military Sciences,
Associate Professor of the Department of Economics and Financial Support,

Institute of Logistics and Support of Troops (Forces)
National University of Defense of Ukraine,
Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8514-6217>

Olexandr Demeniiev,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Senior Lecturer, Department of Economics and Financial Support,
Institute of Logistics and Support of Troops (Forces),
National University of Defense of Ukraine,
Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0003-2804-1456>

Artem Nedilko,

Junior Research Fellow

Ukrainian Research Institute of Special Equipment and Forensic Examinations of the
Security Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0003-0424-4475>

Abstract: *The article analyzes the current state of the defense-industrial complex (DIC) of Ukraine under martial law. The key challenges that the industry faced after the start of full-scale aggression are considered, as well as the adaptation mechanisms that were implemented to ensure the state's defense capability. Particular attention is paid to the modernization of enterprises and regulatory and legal regulation. The article contains analytical conclusions on the directions of reforming the defense industry.*

The evolution of the defense-industrial complex of Ukraine in the conditions of the ongoing martial law is shown, with an emphasis on the dynamics of growth, structural challenges and prospects for integration into the global security system based on empirical data for 2021–2025.

The priority areas of military-industrial policy, the goals of the defense industry reform and the expected results are indicated, taking into account current military-political threats, among the priorities of which are the forced technical re-equipment of defense enterprises, the introduction of the latest technologies, the development of high-precision weapons, rocket and space technology, air defense systems, UAVs and robotics, the production of ammunition, etc. for the needs of the army.

The legislative changes aimed at implementing the development of the defense-industrial complex of Ukraine in 2021 are analyzed, in which the Law of Ukraine No. 1630-IX of July 13, 2021 “On the Peculiarities of Reforming Enterprises of the Defense-Industrial Complex of State Ownership” plays a key role, which initiates the transformation of the state concern “Ukroboronprom” into a joint-stock company with 100% state ownership and provides for the restructuring of the concern’s enterprises through the creation of industry holding companies, which will contribute to the implementation of modern corporate governance standards.

A comprehensive combination of economic and legal analysis of the transformations of the defense-industrial complex during the active phase of the war of 2022–2025 is reflected. In which, unlike previous studies that considered the defense-industrial complex mainly in the pre-war period or purely from a military-technical perspective, this study takes into account the latest empirical data of wartime (production statistics, budget indicators, reform results).

Keywords: *defense-industrial complex, martial law, national security, regulatory and legal regulation, weapons production, military technologies, defense procurement, military-economic needs, defense sector.*

Постановка проблеми у загальному вигляді зумовлена безпрецедентними викликами, що постали перед ОПК України внаслідок повномасштабної військової агресії. Запровадження воєнного стану та ведення затяжної війни

вимагали термінового переорієнтування економіки на військові потреби для забезпечення Збройних Сил України озброєнням і технікою.

Проблемою є те, що впродовж тривалого часу український ОПК не міг повною мірою задовольнити потреби оборони через обмежені виробничі можливості, брак сучасних технологій та залежність від імпорту критичних комплектуючих [1].

Повномасштабна війна загострила ці проблеми: ворог цілеспрямовано нищив оборонні підприємства ракетними ударами, порушувалися логістичні ланцюги та відбувався відтік кадрів. У таких умовах трансформація ОПК стала питанням національного виживання, що зумовлює мету даного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблематика розвитку та реформування оборонно-промислового комплексу України досліджувалася як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Серед українських дослідників слід відзначити роботи В. Горбуліна та В. Бадрака, які вказують на складність забезпечення умов, за яких вітчизняні оборонні підприємства зможуть проводити поглиблене військово-технічне співробітництво з провідними компаніями світу; С. Бегма наголошує на співробітництві України з іноземними державами у сфері високотехнологічної промисловості, яке стає визначальним чинником забезпечення національної безпеки; В. Згурець, звертає увагу на ресурси для зміни якості комплектування підрозділів і частин підвищеної готовності; В. Тютюнник вважає, що забезпечення національної безпеки та оборони держави перш за все вимагає проведення дієвої зовнішньої та воєнної політики; В. Шеховцова, Н. Аванесова, Л. Артеменко, І. Ткач та М. Мосін зазначають, що системи закупівель озброєнь функціонують в рамках організаційно структурованих та фінансово забезпечених програм придбання озброєння та військової техніки, які розподілені на певні категорії відповідно до розрахункової вартості програми та присвячені питанням військово-технічної політики, розвитку ОПК та його модернізації [1, 16]. Однак повномасштабна

війна 2022 р. створила нові умови, які потребують актуалізації наукових підходів. Стаття спрямована на заповнення цієї ніші шляхом аналізу трансформаційних процесів в українському ОПК у воєнний час.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Проблема стосується комплексного поєднання економічного і правового аналізу трансформацій ОПК під час активної фази війни. Вона є критичною, оскільки війна, що триває з 2014 року та загострилася у 2022-му, змусила ОПК адаптуватися до нових реалій: від обмежених ресурсів до інтеграції з глобальними ланцюгами постачань. Економічний аналіз фокусується на ефективності виробництва, фінансуванні та впливі на національну економіку, тоді як правовий — на регуляторних змінах, антикорупційних механізмах та міжнародних угодах. Їх поєднання дозволяє зрозуміти, як правові реформи стимулюють економічне зростання ОПК, роблячи його стійкішим до воєнних викликів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Для досягнення цілей статті, поставлено наступні завдання:

обґрунтувати актуальність і визначити проблеми функціонування та розвитку ОПК під час війни;

здійснити огляд наукових праць і нормативно-правових актів щодо оборонно-промислової політики;

обґрунтувати методологію дослідження процесів трансформації ОПК;

проаналізувати сучасний стан українського ОПК та тенденції його розвитку;

сформулювати висновки щодо наукової новизни та практичного значення одержаних результатів і надати рекомендації щодо напрямів реформування оборонної галузі.

Метою статті є аналіз сучасного стану ОПК, виявленні ключових викликів, таких як обмеження ресурсів, руйнування інфраструктури, а також

обґрунтуванні пріоритетів розвитку для посилення національної безпеки та ефективного забезпечення Збройних Сил України.

Виклад основного матеріалу.

Умови воєнного стану висувають до оборонно-промислового комплексу України вимоги оперативності, гнучкості та інноваційності. Поєднання стратегічних викликів із потребою в швидкому реагуванні на змінну ситуацію на фронті вимагає перегляду як виробничих процесів, так і управлінських моделей. Ця стаття аналізує ключові напрями трансформації, що забезпечать стійкість та ефективність ОПК у поточних реаліях.

1. Огляд літератури та нормативно-правових джерел

Поняття та структура ОПК. Поняття «*оборонно-промисловий комплекс*» (ОПК) визначено в законодавстві України та науковій літературі. Відповідно до Закону України «*Про національну безпеку України*», ОПК України – це сукупність органів державного управління, підприємств, установ і організацій промисловості та науки, що розробляють, виробляють, модернізують і утилізують продукцію військового призначення, надають послуги в інтересах оборони для оснащення та матеріального забезпечення сил безпеки і сил оборони, а також здійснюють постачання товарів військового призначення та подвійного використання, надання послуг військового призначення під час виконання заходів військово-технічного співробітництва України з іншими державами [2].

Важливо, що до ОПК входять не лише державні, а й приватні підприємства, роль яких останнім часом суттєво зростає. Так, станом на початок повномасштабної війни в Україні налічувалося близько 100 приватних оборонних виробників, які забезпечували до 60–70% оборонного замовлення. Сьогодні понад 80% виробників – це приватний бізнес, який упродовж 2024 року виготовив близько 50% всього озброєння та військової техніки [3].

З урахуванням цих реалій сучасне визначення ОПК можна розширити: це галузь національної економіки, що охоплює підприємства, установи й організації всіх форм власності, які здійснюють розробку, виробництво, модернізацію та утилізацію продукції військового призначення, надають оборонні послуги, а також експортують/імпортують товари і технології військового та подвійного призначення в рамках міжнародного співробітництва. Основні компоненти структури ОПК – це органи виконавчої влади, що формують та реалізують військово-промислову політику, державні і приватні оборонні підприємства та їх об'єднання [1].

Таким чином, український ОПК за змістом відповідає широкому розумінню оборонної індустрії як цілісної системи взаємопов'язаних державних і приватних структур, що забезпечують воєнно-економічні потреби держави.

Нормативно-правові акти України у сфері ОПК. В останні роки в Україні прийнято низку стратегічних документів та законів, спрямованих на реформування та розвиток ОПК. Зокрема, Указом Президента України № 372/2021 було затверджено *Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України* (серпень 2021 р.) [4]. Стратегія визначила пріоритетні напрями військово-промислової політики, цілі реформи ОПК та очікувані результати з урахуванням актуальних воєнно-політичних загроз. Серед пріоритетів Стратегії – форсоване технічне переоснащення оборонних підприємств, впровадження новітніх технологій, розвиток високоточного озброєння, ракетно-космічної техніки, систем ППО, БПЛА та робототехніки, виробництво боєприпасів та ін. для потреб війська. Документ передбачав також локалізацію виробництва озброєнь, створення спільних серійних виробництв за ліцензіями, розвиток експорту та імпортозаміщення, диверсифікацію виробництва з нарощенням частки цивільної продукції ОПК до 50% до 2030 р., структурну перебудову управління (корпоратизацію держпідприємств, створення оборонно-промислових науково-виробничих кластерів),

удосконалення системи планування і впровадження інформаційно-аналітичних систем управління, програм імпортозаміщення (в тому числі через офсетні угоди та 3D-друк), розвиток кадрового потенціалу (стимулювання фахівців, підготовка кадрів) та нарощення експортних можливостей через вдосконалення нормативної бази військово-технічного співробітництва.

Для імплементації Стратегії 2021 р. було оновлено законодавство. Ключовим став *Закон України № 1630-IX від 13.07.2021 «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності»*, яким започатковано корпоратизацію державного концерну «Укроборонпром». Цей Закон передбачає перетворення «Укроборонпрому» на акціонерне товариство (з єдиним акціонером – державою) та реструктуризацію підприємств концерну шляхом утворення галузевих холдингових компаній. Реалізація реформи покликана запровадити сучасні принципи корпоративного управління в державному ОПК, підвищити ефективність і прозорість, а також полегшити залучення інвестицій та партнерів [5]. Закон набрав чинності у жовтні 2021 р. і вже виконано ключові етапи: у червні 2023 р. створено акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» (УОП) як правонаступника «Укроборонпрому». УОП посіла 49-те місце у престижному рейтингу «ТОП-100 оборонних компаній 2024». Цей щорічний список, складений впливовим світовим ресурсом «Defense News», включає провідних світових виробників озброєння [6].

Інші нормативні акти воєнного періоду спрямовані на оперативну підтримку ОПК. На початку війни, постановою КМУ № 237 від 09.03.2022, три спеціалізовані експортерські підприємства («Укрспецекспорт», «Спецтехноекспорт», «Прогрес») були виведені зі складу «Укроборонпрому» та передані в управління Міністерству оборони [7] – цей крок посилив контроль держави за критично важливою зовнішньоекономічною діяльністю у сфері ОПК в умовах війни.

У 2024 році Кабінет Міністрів України вніс зміни до процедур оборонних закупівель та бронювання військовозобов'язаних для підприємств ОПК. Зокрема, Постанова № 160 від 13.02.2024 дозволила Міністерству оборони делегувати повноваження на закупівлю озброєння іншим державним замовникам, а також Постанова № 76 від 27.01.2023 була змінена, щоб оборонні підприємства могли бронювати працівників без обмежень щодо кількості, військового звання, віку чи спеціальності що дозволило зберегти кваліфіковані кадри.

У серпні 2025 року Кабінет Міністрів України представив Проект Програми дій Уряду, що містить пропозиції за ключовими напрямками урядової політики. Одним із ключових пріоритетів ключових напрямків урядових політик на 2025-2026 роки є безпека та оборона. “Україна нарощує власне виробництво озброєння та залучає додаткове фінансування від партнерів. Половина коштів — на українські потужності, зокрема через розширення данської моделі та спільні підприємства зі світовими оборонними компаніями: Rheinmetall, BAE Systems, Thales та іншими. Масштабування механізмів підтримки українських зброярів та запуск Defense City. Мета — збільшити забезпечення потреб армії власним виробництвом і до кінця 2026 року завершити перехід на корпусну систему”[8].

Верховна Рада України 21 серпня 2025 прийняла Закон про «Defense City». “Ініціатива Defense City — новий, потужний правовий режим підтримки оборонно-промислового комплексу (ОПК) в Україні. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки підприємств оборонно-промислового комплексу» (реєстр. № 13420) передбачає створення особливо сприятливих умов для розвитку галузі до 1 січня 2036 року або до вступу України до ЄС”[9].

Отже, аналіз літератури свідчить про наявність вагомого наукового доробку щодо розвитку ОПК України, а нормативно-правова база наразі активно вдосконалюється під потреби воєнного часу.

2. Методологія дослідження

Методологічною основою роботи є загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, застосовані комплексно для дослідження трансформації ОПК. Зокрема, використано метод **аналізу і синтезу** – для вивчення складових ОПК, їхнього стану та взаємозв'язків, а також для узагальнення розрізнених фактів у цілісну картину. **Системний підхід** дозволив розглядати оборонно-промисловий комплекс як цілісну економіко-організаційну систему, що функціонує під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів воєнного часу. Застосовано **структурно-логічний аналіз** при дослідженні нормативної бази, управлінських рішень та організаційної структури ОПК.

Для кількісної оцінки змін використано **статистичні методи**: проаналізовано показники оборонного бюджету, обсяги виробництва озброєнь, експортно-імпортні дані Державної служби статистики України, Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру (SIPRI).

Такий комплексний методичний підхід дозволяє всебічно висвітлити трансформаційні процеси в українському ОПК під час воєнного стану, враховуючи як кількісні показники розвитку, так і якісні зміни в політико-правовому та організаційному середовищі оборонної галузі.

3. Сучасний стан ОПК України під час воєнного стану

З початком повномасштабної агресії проти України питання модернізації ОПК набуло критичного значення. Російські удари завдали українському ОПК колосальних збитків, і хоча точні цифри залишаються не повними, є кілька ключових фактів, які дають уявлення про масштаб втрат:

Понад 100 млрд грн збитків — така оцінка була озвучена ще у 2022 році представниками «Укроборонпрому» після понад 100 обстрілів об'єктів держконцерну [10].

Щонайменше третина зі 100 найбільших підприємств ОПК зазнала обстрілів, була в окупації або повністю знищена [11].

208 підприємств загалом пошкоджено, зруйновано або захоплено з початку війни, згідно з даними проєкту «Росія заплатить» [10].

Релокація заводів: багато підприємств, зокрема Краматорський завод важкого верстатобудування, були змушені переїхати на захід України [11].

Попри ці руйнівні фактори, вже протягом першого року війни український ОПК продемонстрував здатність до адаптації і відновлення. Держава фактично перевела економіку на рейки воєнного часу: витрати на оборону різко зросли і перевищили 50% усіх бюджетних видатків. Якщо у 2021 р. бюджет Міноборони на закупівлю озброєнь становив \$0,84 млрд, то у 2023 р. сукупні державні видатки на зброю та спорядження сягнули \$30,8 млрд (у 20 разів більше за рівень 2021 р.). Хоча значна частина цих коштів пішла на імпорт готових зразків від союзників, суттєвий обсяг замовлень було спрямовано і на вітчизняні підприємства [12], що стимулювало небачене розширення внутрішнього виробництва.

Знаковим результатом трансформації стало суттєве зростання обсягів виробництва озброєнь і техніки. Державний сектор (підприємства новоствореного АТ «Українська оборонна промисловість» – UDI) збільшив випуск продукції у грошовому вимірі на **92% у 2023 р. (проти 2022)** – до понад 79 млрд грн. [13]. За рік було виготовлено і відремонтовано 637 тисяч одиниць озброєння та військової техніки, що становить **1117% від показника попереднього року**. Не менш вражаюче зріс приватний сектор: обсяги виробництва приватних оборонних компаній 2023 р. перевищили показники 2022 р. у чотири рази. Як результат, частка приватних виробників на внутрішньому ринку ОПК сягнула $\approx 80\%$ (4/5 ринку) [13], що підтверджує кардинальну зміну структури ОПК на користь недержавного сегменту. Для порівняння, у 2020 р. приватні компанії забезпечували $\sim 54\%$ державного оборонного замовлення, а у 2015 р. – лише 25% [13]. Таким чином, війна

прискорила тенденцію залучення приватного сектору до оборонного виробництва.

4. **Номенклатура і технології.** Важливим показником трансформації є розширення номенклатури озброєнь, які Україна здатна виробляти самостійно. За останні два роки вдалося налагодити випуск продукції, що раніше не вироблялася в Україні або вироблялася в недостатніх обсягах. Зокрема, у 2023 р. вперше розгорнуто серійне **виробництво боєприпасів** основних калібрів: мінометних мін (збільшено у 42 рази), артилерійських снарядів великого калібру (у 2,8 рази). Освоєно випуск патронів до стрілецької зброї, 73-мм снарядів для гранатометів, танкових 125-мм снарядів, осколкових гранат ВОГ-17 і ВОГ-25, а також боєприпасів для безпілотників [13]. Ці досягнення особливо цінні, враховуючи, що до війни Україна не мала власного виробництва багатьох видів боєприпасів (наприклад, завод з виготовлення патронів так і не було побудовано до 2022 р.). Тепер же, за словами очільників галузі, Україна фактично повернула собі статус боєприпасної держави, здатної забезпечувати потреби артилерії основними калібрами.

Щодо **воєнної техніки**, то державні та приватні підприємства суттєво наростили випуск і ремонт бронетехніки. Зокрема, на початку 2023 року налагоджено серійне виробництво вітчизняної 155-мм самохідної артилерійської установки «Богдана» [14]. З того часу було створено принаймні 5 версій цієї САУ, використовуючи різні шасі та конфігурацію кабіни. Вже у травні 2024 року було оголошено про темпи виробництва 10 самохідних гаубиць «Богдана» на місяць. А наприкінці жовтня 2024 року президент Володимир Зеленський оголосив, що за місяць Україна виробляє до 20 самохідних колісних артилерійських установок «Богдана» [15].

Випуск іншої бронетехніки теж прискорено: за листопад 2023 р. вироблено у 5 разів більше бойових машин піхоти (БМП), ніж навесні того ж року. Загалом виробництво броньованих машин зросло в 3,4 раза проти 2022 р., а

протитанкових ракетних комплексів – у 2 рази [13]. ОПК України опанував ремонт і часткове виробництво сучасних танків (у т.ч. Т-72 за західними проєктами модернізації). Ремонтні заводи працюють з максимальним навантаженням, відновлюючи техніку, що повертається з фронту, часто з модернізацією під актуальні вимоги.

Найбільш динамічним сегментом стали **безпілотні літальні апарати (БПЛА)** та інші високотехнологічні системи. Масове застосування дронів у бойових діях стимулювало справжній «бум» української індустрії БПЛА. Кількість моделей вітчизняних безпілотників, прийнятих на озброєння або допущених до експлуатації, значно зростає (за 2022–2023 рр. розроблено десятки нових зразків розвідувальних та ударних дронів). Для координації зусиль держави та приватних розробників створено спеціальну платформу *Bravel*, яка об'єднує понад 1500 стартапів і проєктів у сфері military-tech [12]. На кінець 2023 р. заявлені річні виробничі потужності українських підприємств дозволяють виготовляти **до 1 млн FPV-дронів, десятки тисяч БПЛА середньої дальності та ~1000 дронів дальньої дії (радіус 1000+ км) на рік**[13]. Ці показники свідчать про становлення нової високотехнологічної галузі в структурі ОПК – виробництва безпілотних систем та робототехніки. Окрім літальних дронів, українські компанії створюють наземні роботизовані платформи (для евакуації поранених, розвідки, розмінування) та морські безпілотники, що проявили себе в ударах по ворожих кораблях [13]. Всі ці досягнення стали можливими завдяки кооперації приватного ІТ-сектору, волонтерських ініціатив і державної підтримки (наприклад, у рамках державної програми «Армія дронів»).

Висновки.

Проведене дослідження дозволяє зробити такі узагальнення та висновки щодо трансформації українського ОПК в умовах воєнного стану:

1. Український ОПК зазнав якісної та кількісної трансформації під впливом повномасштабної війни. Відбулося стрімке нарощення обсягів оборонного виробництва (зростання випуску на 90+% за 2023 р. у державному секторі, багатократне – у приватному), розширення номенклатури продукції (освоєно виробництво критичних боєприпасів, БПЛА, бронетехніки та ін.), структурні зміни (частка приватних підприємств зросла до ~80% ринку). Модель управління оборонною промисловістю змінилася від повільної мирної до гнучкої воєнно-мобілізаційної, що стало адекватною відповіддю на безпрецедентні воєнні виклики.

2. Наукова новизна дослідження полягає у комплексному поєднанні економічного і правового аналізу трансформацій ОПК під час активної фази війни 2022–2025 рр. На відміну від попередніх досліджень, що розглядали ОПК переважно у передвоєнний період або суто з воєнно-технічної перспективи, дане дослідження враховує новітні емпіричні дані воєнного часу (статистику виробництва, бюджетні показники, результати реформ).

3. Практична цінність отриманих результатів полягає у виробленні рекомендацій для управління ОПК. Результати можуть бути використані органами влади при коригуванні стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу, особливо в частині залучення приватного сектору та іноземних інвестицій.

4. **Рекомендації.** На основі проведеного дослідження пропонуються такі кроки з удосконалення державної політики у сфері ОПК:

- Створення сприятливих умов для приватних виробників. Необхідно закріпити успіхи приватного сектору законодавчо – спростити дозвільні процедури (ліцензування виробництва озброєнь, експортний контроль), розширити практику державно-приватного партнерства у оборонній сфері. Запровадити механізми прямого фінансування перспективних приватних розробок з бюджету (гранти, державні гарантії за кредитами). Це збереже темпи

зростання інновацій, задані волонтерським і підприємницьким рухом у 2022–2025 рр.

- Залучення інвестицій та технологій із-за кордону. Продовжити практику створення спільних підприємств з іноземними компаніями, особливо з країн НАТО. Розширити Альянс оборонних індустрій як постійно діючу платформу для міжнародної кооперації – з фокусом на локалізацію виробництва західних зразків в Україні. Домагатися від партнерів включення України до глобальних виробничих ланцюжків (наприклад, виробництво комплектуючих для техніки, яку закуповують країни Європи, – це реальний сценарій, враховуючи європейський попит на озброєння через війну. Для цього важливо привести систему стандартизації до вимог НАТО якнайшвидше.

- Розвиток сировинної бази і критичних матеріалів. Подолання дефіциту вибухових речовин і порохів є пріоритетом. Рекомендується створити державну програму будівництва чи реконструкції підприємств хімічної промисловості, здатних виробляти вибухові речовини (порох, тротил, гексоген тощо) для боєприпасів. Доцільно дозволити приватним компаніям вкладатися в цей сегмент (з відповідним держзамовленням), оскільки нинішня монополія держпідприємств не задовольняє потреб. Також варто налагодити імпорт критичних компонентів з альтернативних джерел (наприклад, електроніка – з країн, що не підтримують санкції проти РФ, але готові торгувати з Україною, при дотриманні західного експортного контролю).

- Фінансова стійкість ОПК. Зважаючи на прогнози шестикратного зростання виробництва в 2024 р.[13], потрібно забезпечити своєчасне фінансування замовлень. Рекомендується впровадити практику довгострокових контрактів Міноборони з виробниками (на 2–3 роки), що дасть змогу підприємствам планувати інвестиції і нарощувати потужності [13]. Частину міжнародної допомоги слід конвертувати у фонди для кредитування оборонних підприємств на пільгових умовах (спільно з міжнародними фінансовими

інституціями). Це дозволить уникнути касових розривів і підтримати темпи виробництва навіть при можливих бюджетних затримках.

5. Перспективи подальших досліджень. Дана робота охопила період воєнного часу і нагальні питання трансформації. У майбутньому цікаво детальніше дослідити післявоєнну реконструкцію ОПК: як перевести його на ринкові рейки, уникнути надмірної мілітаризації економіки, але й не втратити здобутий потенціал. Вартим уваги є питання експортної стратегії українського ОПК: які ніші на світовому ринку може посісти Україна, які маркетингові та дипломатичні кроки для цього потрібні. Окремий напрям – соціально-економічний вплив оборонної промисловості на регіони України (адже багато підприємств розташовані в східних і південних областях, що постраждали від війни, і їх відновлення пов'язане з відновленням цих регіонів).

На завершення слід підкреслити, що розвиток оборонно-промислового комплексу є невід'ємною складовою зміцнення національної безпеки. Україна, пройшовши через горнило війни, отримала унікальний шанс перетворити свій ОПК на сучасну, конкурентоспроможну галузь. Реалізація рекомендацій та продовження розпочатих реформ дозволить створити інтегрований у світову економіку оборонний сектор, який забезпечить Збройні Сили всім необхідним, зробить вагомий внесок у науково-технологічний прогрес країни та стане одним з гарантів того, що Україна більше ніколи не опиниться беззбройною перед лицем агресора.

Список використаних джерел

1. Шемаєв, В., Онофрійчук, А., та Толок, П. (2022). Стан та пріоритети розвитку озброєнь України в умовах воєнного стану. *Соціальний розвиток і безпека*, 12 (4), 46-55. DOI: <https://doi.org/10.33445/sds.2022.12.4.5>.

2. Про національну безпеку України: Закон України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 31, ст. 241). – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text> (дата звернення: 01.08.2025).

3. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості припиняє свою діяльність. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://military.com/uk/news/ministerstvo-strategichnyh-galuzej-promyslovosti-prygrupnyaye-svoyu-diyalnist/> (дата звернення: 01.08.2025).

4. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року “Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України” : Указ Президента України від 20.08.2021 р. № 372/2021. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/372/2021> (дата звернення: 01.08.2025).

5. Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності : Закон України від 13.07.2021 р. № 1630-IX // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1630-20#Text.%20%20> (дата звернення: 01.08.2025).

6. Українська оборонна промисловість» (УОП) посіла 49-те місце у престижному рейтингу «ТОП-100 оборонних компаній 2024. [Електронний ресурс]– Режим доступу: <https://defence-industry.eu/ukrainian-defence-industry-udi-ranks-49th-in-top-100-defence-companies-2024/#:~:text=Image> (дата звернення: 01.08.2025).

7. Деякі питання діяльності Державного концерну “Укроборонпром” [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/npras/deyaki-pitannya-diyalnosti-derzhavnogo-koncernu-ukroboronprom-237> (дата звернення: 01.08.2025).

8. Кабінет Міністрів представив Проект Програми дій Уряду [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.kmu.gov.ua/news/kabinet-ministriv-predstavuv-proekt-prohramy-dii-uriadu> (дата звернення: 01.08.2025).

9. Верховна Рада України прийняла Закон про «Defence City» — новий податковий простір для оборонних підприємств [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.rada.gov.ua/news/razom/265247.html> (дата звернення: 01.08.2025).

10. Український оборонний комплекс зазнав 100 млрд грн збитків через обстріли росіян – «Укроборонпром» [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://forbes.ua/news/ukroboronprom-otsiniv-potochni-zbitki-opk-vid-vorozhikh-obstriliv-v-ponad-100-mlrd-grn-13052022-5991> (дата звернення: 01.08.2025).

11. Від нуля до мільйонів: як змінився ОПК України під час повномасштабної війни [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://thepage.ua/ua/promislovist/yak-zminivsyu-opk-ukrayini-pid-chas-rovnomashtabnoyi-vijni> (дата звернення: 01.08.2025).

12. Kuzmuk K., Scarazzato L. The transformation of Ukraine's arms industry amid war with Russia // SIPRI Topical Backgrounder. – 21 Feb 2025 [sipri.org](https://www.sipri.org/sipri) – [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2025/transformation-ukraines-arms-industry-amid-war-russia> (дата звернення: 01.08.2025).

13. Ministry of Strategic Industries of Ukraine. Performance results of the Ministry of Strategic Industries and Ukroboronprom for 2023 (official briefing) – Dec 28, 2023 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://misp.gov.ua/en/news/performance-results-of-the-ministry-of-strategic-industries-and-ukroboronprom-for-2023> (дата звернення: 01.08.2025).

14. САУ “Богдана” пішла в серію. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://military.com/uk/news/sau-bogdana-pishla-v-seriyu/> (дата звернення: 01.08.2025).

15. Виробництво САУ «Богдана» сягнуло 36 одиниць на місяць – Army Technology [Електронний ресурс] – Режим доступу: <https://military.com/uk/news/vyrobnytstvo-sau-bogdana-syagnulo-36-odynyts-na-misyats-army-technology/> (дата звернення: 01.08.2025).

16. Мосін М. (2023). Інтелектуалізація підприємств приватного сектору оборонно-промислового комплексу України: стратегічні трансформації та виклики. *Трансформаційна економіка* 5(05), 2023, 94-102. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2023-5-17>.